

● 3.500 Jahre Mühldorf!

Archäologische Forschungen auf der Haselangerwiese (Schattseite): Von Anfang März bis Anfang November führten die Teilnehmer:innen eines gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes der LAG Nockregion-Oberkärnten (Peter Ebner, Bianca Gold, Gernot Messner, Laura Pösendorfer, Beate Töffler, Florian Walder und Günther Wilhelmer), unter der Leitung von Dr. Stefan Pircher, archäologische Ausgrabungen auf der Haselangerwiese in Mühldorf durch. Finanziert wurde das Projekt vom AMS, dem Land Kärnten und der Gemeinde Mühldorf. An dieser Stelle danken wir uns herzlichst bei der Grundstückseigentümerin Elisabeth Wach-Pirker und der Pächterin Melanie Thaler für ihre Unterstützung.

Maximale Ausdehnung (rote Linie) der Keltentstadt auf der Haselangerwiese

(Bildhintergrund: kagis.gv.at)

Im Rahmen der Grabungsarbeiten machten die Archäolog:innen sensationelle neue Entdeckungen: Aufgrund der vorangegangenen Grabungskampagnen waren der Standort eines Badehauses (Therme) und die Grundrisse von sechs

Stefan Pircher vor dem 3500 Jahre alten Loch aus der Bronzezeit (Bildquelle: Kleine Zeitung)

weiteren Gebäuden aus der Römerzeit bekannt. Neben römischem Fundmaterial (Münzen, Gewandspangen und Keramikscherben) sind auch immer wieder Funde aus der Keltenzeit (vor Christi Geburt) festgestellt worden. Daher bestand schon seit längerer Zeit der Verdacht, dass vor der römischen Siedlung auch eine Ansiedlung der Kelten auf der Haselangerwiese existierte. Bereits nach wenigen Grabungswochen konnte der Nachweis der Keltensiedlung erbracht werden: Das Grabungsteam entdeckte eine keltische Wallanlage, die sich entlang der Abhangkante bis hin zu den Felswänden des Salzkofels erstreckte und ein mindestens 20 Hektar großes Gebiet begrenzte. Anhand ihrer Größe kann die Siedlung der Kelten als Stadt bezeichnet werden. Möglicherweise steht die im Bereich der Peharz-Brücke bekannte Flurbezeichnung „Vorstadt“ im Zusammenhang mit den antiken Bauten auf der Schattseite. Innerhalb der Wallanlage wurden auch vier keltische Häuser ausgegraben. Solche Keltentstädte gelten im östlichen Alpenraum (A, I, SLO) als absolute Seltenheit und sind bis dato wenig erforscht.

Eine noch ältere Baustruktur konnten die Forscher:innen unter der keltischen Stadt feststellen: Dabei handelte es sich um die verkohlten Überreste eines Stützpfostens, der Teil eines Holzhauses war. Das Holzhaus ist vor über 3.500 Jahren auf der Haselangerwiese errichtet worden. Dadurch ist unser Mühldorf aktuell der älteste Ort in ganz Kärnten! Außerdem ist dieser Sensationsfund einer der wenigen Nachweise für eine Siedlung aus der Bronzezeit in Österreich, der in Mühldorf gelungen ist.

Zudem konnte die Gesamtausdehnung des Römerbades von 300 m² auf eine Größe von rund 850 m² korrigiert werden. Die Badeanlage besaß neben Warm- und Kaltwasserbecken und mit Fußbodenheizungen versehene Räume auch ein Hofareal sowie Labestationen für Essen und Trinken.

Internationale Kooperationen: Aufgrund der herausragenden Forschungsergebnisse gelangte Mühldorf in den Fokus der internationalen archäologischen Fachwelt. Das führte dazu, dass sowohl die Universität Basel (CH) als auch die Universität zu Köln (D) Feldübungen für Studierende aus der Schweiz und Deutschland auf der Haselangerwiese veranstalteten.

Weitere Arbeiten im Gemeindegebiet: Zudem wurden vom Ausgrabungsteam die Pflege der drei archäologischen Rundwege sowie die Mäharbeiten in beiden Friedhöfen übernommen, die unter den Argusaugen unserer Vorarbeiterin Beate Töffler durchgeführt worden sind.

Ausgrabungstourismus: Außerdem etablierte sich durch die archäologischen Forschungen in Mühldorf eine neue Quelle für den örtlichen Tourismus, der sogenannte Grabungstourismus. Über den gemeinnützigen Verein „Erlebnis Archäologie“ nahmen 53 Laienforscher:innen (Grabungstouristen) aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Ausgrabungen teil und nächtigten 189 Mal in Mühldorf und in der umliegenden Region. Hinzu kamen 72 Übernachtungen der Professor:innen und Studenten aus der Schweiz und 164 Nächtigungen der Kölner Professoren und Studierenden.

Team der Grabungstouristen

Ausblick: Aktuell werden die Funde vom Ausgrabungsteam dokumentiert und die Grabungsergebnisse ausgewertet.

Im nächsten Jahr sollen die Ausgrabungen fortgesetzt werden, die das ganze Jahr über besichtigt werden können.

Auf diesem Wege bedanke ich mich bei allen Gemeindebürger:innen für das entgegengebrachte Interesse und die zahlreiche Unterstützung! Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Ihr Stefan Pircher

● Heuneburg, Haxnbauer, Mittelmeermakrelen und ein Regenwetter

Das Jahr 2022 zählt zu den ereignisreichsten für den „Förderverein zur Römisch-Keltischen Ansiedelung in Mühl Dorf“. Durch die sensationelle Entdeckung einer Keltenstadt auf der Haselangerwiese (Schattseite) beschloss der Verein in der Jahreshauptversammlung am 13. Mai 2022 eine Exkursion am 2. Juli 2022 zum Freilichtmuseum Heuneburg in Herbertingen (Baden-Württemberg, D) durchzuführen. Die Heuneburg, das antike Pyrene, ist eine der ältesten Keltenstädte in Mitteleuropa und wurde vor rund 2600 Jahren gegründet. Die Vereinsmitglieder erhielten vor Ort Informationen über die Topografie des Siedlungsplatzes, den Aufbau der Stadt und die dort lebende Bevölkerung.

Mit diesen Erkenntnissen im Gepäck ging die Reise weiter nach München, wo man im Haxnbauer bei Schweinsstetzel und Weißbier über das Erlebte intensiv diskutierte. Dabei wurden viele Ähnlichkeiten zwischen der Heuneburg und unserer Keltenstadt in Mühl Dorf festgestellt. Auch die kurzfristigen Absagen taten der ausgelassenen Stimmung während der Reise keinen Abbruch. Ein besonderer Dank ergeht an unsere beiden Chauffeure Erwin Angerer und Helmut Fürstauer, die in den zwei Tagen knapp 1.000 Kilometer zurücklegten. Im nächsten Jahr sind Planungen für einen Ausflug nach Köln (Nordrhein-Westfalen, D) schon am Laufen. Genauere Informationen werden im Frühjahr 2023 bei der nächsten Generalversammlung des Vereins bekannt gegeben. Es wird um eine gute Teilnahme gebeten.

Vereinsausflug zur Heuneburg

Am 29. Juli veranstaltete der Förderverein eine Info-Veranstaltung zum Thema „Was aßen und tranken Kelten und Römer?“ Anlass des Events waren die Feldforschungen der 12 Archäolog:innen der Uni Basel (CH), die Ende Juli zu Gast in Mühl Dorf waren. In den Erdproben und aus dem ausgegrabenen Knochenmaterial konnten die Schweizer ➡

➔ Forscher:innen Erstaunliches feststellen: In Mühldorf wurden beispielsweise im Mittelmeer gefischte Makrelen verzehrt, die in unseren Breitengraden in der Antike als Luxusgut galten. Für einen regen Austausch auf der Veranstaltung sorgten 51 Besucher:innen.

Info-Veranstaltung „Was aßen Kelten und Römer“ im großen Saal

Den Abschluss der Ausgrabungsarbeiten markierte in diesem Jahr der Tag des Denkmals, der am 25. September 2022 buchstäblich ins Wasser fiel. Es zeigte sich, dass die Antikenfans auch dem schlechten Wetter trotzten: An den von 9:00 bis 16:00 Uhr stündlich angebotenen Führungen nahmen 137 Interessierte aus ganz Kärnten teil. Ein besonderer Dank ergeht an unser Verköstigungsteam Atalay Fidanci (Hendlbrater „Witwe Bolte“) und Günther Wilhelmer (Bierausschank). Zudem danken wir Helmut Fürstauer für das geliehene Zelt, ohne dem wir auf verlorenem Posten gewesen wären.

Unser Förderverein sucht noch Mitglieder und freut sich auf euch bei der nächsten Veranstaltung! Anmeldungen werden im Gemeindeamt entgegengenommen.

Ein Kulturaustausch zwischen Schweizern und Mühldorfer:innen fand Ende Juli bei der Info-Veranstaltung statt

Die Antikenfans trotzten am Tag des Denkmals dem schlechten Wetter und schauten am 25. September bei den Ausgrabungen vorbei

Der Förderverein zur Römisch-Keltischen Ansiedlung in Mühldorf bedankt sich bei 137 Besucher:innen am Tag des Denkmals

Die Gemeindezeitung: Ihr zuverlässiger Werbepartner

SANTICUM
M E D I E N
Ihre Anzeigen-HOTLINE:
0650/310 16 90
anzeigen@santicum-medien.at

Die 4. Klasse des FSSZ Spittal mit ihren Lehrerinnen Elisabeth Brunner und Christa Drussnitzer auf Besuch bei den Ausgrabungen

● Museum ARGENTUM 2022

Seit über einem Jahr hat unser neues Kelten- und Römermuseum ARGENTUM nun seine Pforten geöffnet und es ist an der Zeit, eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen. Nach einem ausgezeichneten Start im Spätherbst 2021 kam coronabedingt der Besucherstrom im Winter 2021/22 nahezu zum Erliegen. Mit dem Frühlingsbeginn ließ sich ein Anstieg der Besucherzahlen verzeichnen, der im August mit 500 Besucher:innen seinen Höhepunkt erreichte. Bis Ende Oktober statteten insgesamt 1640 Interessierte ARGENTUM einen Besuch ab, um sich über die antike Vergangenheit von Mühldorf zu informieren.

Auch für Schulklassen hatte das Museum ARGENTUM im vergangenen Jahr einiges zu bieten: Insgesamt besuchten 123 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrer:innen die Kelten- und Römerausstellung. Vertreten waren mit Kindern und Jugendlichen der VS Lurnfeld (2. Klasse), VS Berg (4. Klasse), MS Gmünd (4. Klasse), MS Lurnfeld (zwei 2. Klassen) und das FSSZ Spittal (je eine 2. und eine 4. Klasse) alle Altersgruppen. Außerdem betätigten sich die Kinder und Jugendlichen auch als Nachwuchsarchäologen und buddelten selbst auf der Haselangerwiese nach verborgenen Schätzen. Darüber hinaus er-

hielten die Schülerinnen und Schüler in einem Workshop zu Keltisch-Römischen Spielen einen Einblick, wie die Freizeitgestaltung in der Antike für Kinder und Jugendliche aussah bzw. welchen Kleidungsstil die Menschen in der Kelten- und Römerzeit pflegten.

Im Sommer war es dann soweit und das „Keltische Auge“ wurde am Dorfplatz installiert. Das Auge erlaubt einen virtuellen Blick in die antike Vergangenheit Mühldorfs und zeigt die Siedlung auf der Haselangerwiese, die Römerstraße ins Mölltal, ein Heiligtum am Danielsberg und weitere Attraktionen.

Die 4. Klasse der MS Gmünd mit ihren Lehrer:innen Wolfgang Pleßnitzer und Carina Albaner beim Graben nach verborgenen Schätzen

INFOBOX

WO:

Museum ARGENTUM, Mühldorf 270, 9814 Mühldorf;
Eingang beim Riesenkelten

WANN:

Mo – Sa von 08:30 – 19:00 Uhr
(via Online-Kartenkauf auch sonntags geöffnet)

TICKETS:

vis-à-vis im Bistro der Kletterhalle Mühldorf;
oder Online; mit der Kärnten-Card ist der Eintritt frei!

FÜHRUNGEN:

Tel. 0660/225 52 88 oder muehldorf.argentum@ktn.gde.at

WEITERE INFOS:

www.tourismus-muehldorf.at/museum-argentum

Amtliche Mitteilung • An einen Haushalt • Zugestellt durch Post.at

Dezember 2022

Das Informationsblatt der Gemeinde Mühlendorf

*Ein gesegnetes Weihnachtsfest,
Gesundheit, Glück und Erfolg
für das neue Jahr*

**wünschen Ihnen die Gemeinderäte, Vizebürgermeister,
die Mitarbeiter der Gemeinde und Ihr Bürgermeister**